

ARTS

ON MUSICAL TURCOLOGY IN AZERBAIJANI ETNOLOGY

Sayutkin Yu.

*PhD in Art History, Docent at Antalya State Conservatory
of Akdeniz University
Turkey, Antalya*

О МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЮРКОЛОГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЭТНОЛОГИИ

Саюткин Ю.С.

*доктор философии по искусствоведению,
доцент Анталийской Государственной консерватории
при университете Акдениз
Турция, Анталия*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15317848>

Abstract

The relevance of studying the relationship between Azerbaijani folk music and Turkish folk music is due to new stages of the formation of Azerbaijani music and its functioning are being revealed.

This article discusses certain aspects of musical turkology in Azerbaijani science. The study of musical turkology is relevant because a comparative analysis of Azerbaijani folk music with Turkish folk music reveals not only the common properties of the two musical cultures but also their unique features.

This article considers some components of the research done by Azerbaijani musicologists in the field of musical turkology. Among them are the determinants of the genre system of Azerbaijani folk music and Turkish folk music.

The acquisition of independence by Azerbaijan had a great impact on the science of Azerbaijan. Turkology, an important component of human sciences, gained even greater scope and development.

Аннотация

Актуальность изучения взаимосвязей азербайджанской и турецкой народной музыки связана с тем, что раскрываются новые страницы формирования азербайджанской музыки и её функционирования.

В представленной статье рассматриваются отдельные аспекты проблем изучения музыкальной тюркологии в азербайджанской науке. Актуализация проблем изучения музыкальной тюркологии связана с тем, что сравнительный анализ азербайджанской народной музыки с турецкой народной музыкой раскрывает не только общие свойства двух музыкальных культур, но и особенности каждой из них.

Рассматриваются некоторые слагаемые исследований азербайджанских музыковедов в области музыкальной тюркологии. Среди них детерминанты жанровой системы азербайджанской народной музыки и турецкой народной музыки.

Обретение Азербайджаном независимости, безусловно, имело огромное значение и в науке Азербайджана. Тюркология, которая являлась важной составляющей частью гуманитарного знания, получила ещё больший размах и развитие.

Keywords: turkology, music, type, comparison, genre.

Ключевые слова: тюркология, сравнение, анализ, тип, формула, жанр.

Музыкальная тюркология в азербайджанской науке представляет собой компаративные исследования азербайджанской и турецкой народной музыки. Основной целью такого рода анализа является выявление как общих черт азербайджанской и турецкой народной музыки, так и разных специфических особенностей каждой региональной группы. Безусловно, что сравнительное изучение требует и контекстного подхода, ибо обеспечивает многомерность исследования. Данная статья посвящена истории развития и отдельным аспектам музыкальной тюркологии в азербайджанском этномузыкальном знании.

Азербайджанская художественная культура формировалась в процессе длительного исторического времени в условиях активных контактов с народами тюркского пространства. Художественные и, в том числе, музыкальные взаимосвязи и взаимовлияния концентрировались в определённый опыт духовной деятельности. Азербайджанская культура представляет собой систему многомерных связей, неотделимых от тюркского менталитета и самосознания.

Рассмотрение азербайджанской музыкальной культуры как части тюркского пространства позволяет глубже анализировать векторные национальные категории музыкального языка и формы. Без-

условно, что исследование процессов формирования национальных особенностей в художественной культуре того или иного народа – это весьма сложный путь, предполагающий разнообразие историко-методологических подходов. Вместе с тем, подчеркну, что сравнительный анализ позволяет рассматривать данные проблемы с высокой степенью достоверности.

Исследователь, специализирующийся в области музыкальной тюркологии, Р.Мамедова акцентирует первостепенную задачу музыкальной тюркологии как позиционирование черт общности тюркского художественного мира путем сравнительного анализа.

Актуализация проблем изучения музыкальной тюркологии связана с такими направлениями как, например,

- культурологическое осмысление эмпирического материала;
- соотнесение классических и новаторских тенденций с сравнительными исследованиями;
- параллели этномузыковедческого и этнологического в раскрытии музыкальной тюркологии;
- создание разнообразных атласов взаимосвязей художественных культур Азербайджана и Турции;
- определение интермедиальных основ сравнительного анализа азербайджанской народной музыки и турецкой народной музыки;
- интерпретация интонационно-типологических универсалий азербайджанской и турецкой народной музыки как архетипов музыкального сознания тюркоязычных народов;
- определение музыкальной тюркологии как новой методологической парадигмы XXI века.

В исследованиях по музыкальной тюркологии наблюдаются два аналитических подхода:

1. Опора на методологию сравнительного анализа, сформировавшуюся в контексте музыкальной тюркологии, получившей статус обобщающей методологической парадигмы.
2. Сравнительный анализ азербайджанской и турецкой народной музыки, учитывающей специфику музыкального материала, на которой строится то или иное исследование.

Таким образом, вырисовывается, с одной стороны, обобщающая методологическая концепция, с другой стороны, корректирующая исследовательская позиция, которая носит индивидуальный, то есть, авторский характер.

Основная методологическая парадигма музыкальной тюркологии включает в себя следующие детерминанты:

- сбор и характеристика музыкального материала исследуемых локаций;
- определение свойств ладовых систем;
- обобщение ладоинтонационных типологий.

Такое научное направление как музыкальная тюркология имеет разные аспекты исследований. Перечислим некоторые из них:

- классификация обрядовой этнокультуры, в контексте которой формировались важные особенности музыкальной культуры тюркоязычных народов;

- сравнение этапов исторического развития культур, начиная с древнего периода истории до времени новейшей истории Азербайджана и Турции;

- определение векторов исторического мирозерцания как этногенетических приоритетов;

- этнологические дефиниции сравнительного подхода к народной азербайджанской музыкальной культуре и турецкой народной культуре;

- обобщение художественных принципов в музыкальной культуре Азербайджана и Турции.

«Музыкальная тюркология – не частная инициатива, не увлечение тюркизмом. Это – стратегический проект, диктуемый процессами глобализации, интеграционными процессами. Музыкальная тюркология – явление транскультурное, ибо вбирает в себя культурный опыт. Музыкальная тюркология возникла как результат диалога культур и сегодня функционирует как органичное целостное явление в контексте азербайджанской гуманитарной науки» [1, с. 13].

Изучение взаимосвязей музыкальных культур Азербайджана и Турции предполагает многообразие аспектов и подходов. Наиболее же востребованными являются проблемы, которые актуализируют позиции культурного диалога, взаимообогащающего процессы взаимосвязей. «Ведущая роль в обеспечении продуктивного диалога культур, в поиске эффективных методов совершенствование международных отношений... принадлежит духовной культуре, которой определяются ценности и идеологические установки общества, стремления людей и сохранению и улучшению своей жизни... С древнейших времён до наших дней высокая духовная культура служила и служит основой жизнеспособности человека, общества и мировой цивилизации, гуманистическим ключом к диалогу, взаимопониманию» [2, с. 290]. В этом смысле, безусловно, исследовательский вектор поворачивается в сторону исторического опыта, исторических этапов связей культуры народов Азербайджана и Турции.

На наш взгляд, в перспективе исследования по музыкальной тюркологии должны углубляться в исследования по принципу хронологического развития. Речь идёт о дифференцированном подходе к отдельным этапам истории азербайджано-турецких музыкальных связей. Будем учитывать такие факторы исторического развития как взаимосвязи цивилизационного уровня, что приводило к процессам заимствования форм, элементов, приёмов функционирования музыкального искусства, содержания, в конечном итоге творческой переработке.

Определение целостности и единства музыкальных культур Азербайджана и Турции зависит от верности тех сравнительных векторов, которые с необходимостью должны формулироваться на уровне процессов изучения общего и разного в

азербайджанской и турецкой музыкальной культуре. Азербайджанская и турецкая художественная культура в течении длительного исторического времени взаимодействовали друг с другом. Многоуровневые связи существовали как особенность и духовной деятельности, и разного рода комплекса социальной, культурной, общественно-политической жизни.

По нашему глубокому убеждению, перспективным вектором музыкальной тюркологии был бы этап исследований, касаемый сравнительного анализа художественных универсалий азербайджанского и турецкого музыкального искусства с ближневосточными особенностями музыкального искусства. Здесь подчеркнём необходимость как исторического подхода, так и теоретического.

В исследованиях по музыкальной тюркологии сложилась определённая концептуальная система, имеющая следующие уровни:

- сбор и характеристика музыкального материала, охватывающего все жанры азербайджанской и турецкой музыки;
- контекстная дифференциация собранного материала;
- обоснование методологических подходов к исследованию азербайджанской и турецкой народной музыки;
- выделение приоритетных параметров сравнительного анализа;
- определение типологических моделей, обеспечивающих многоступенчатость сравнительных исследований.

Остановимся на родстве жанровой системы азербайджанской и турецкой музыкальной культуры. Каждый жанр имеет свои специфические особенности, среди которых и содержательные, и стилистические, и прикладные признаки. Добавим также выразительность музыкальных средств, имеющих свою жанровую семантику, характеристики ладоинтонационного и структурного развития.

Отметим совпадения жанровой системы азербайджанской и турецкой музыки детского и обрядового музыкального фольклора, песенных и танцевальных музыкальных жанров, ашыгского творчества, а также область профессиональной музыки устной традиции. Подчеркнём, что данная система музыкальных жанров азербайджанской и турецкой народной музыки свидетельствует о сходных условиях их происхождения, что является одним из важных факторов этногенетического анализа музыки.

Подчеркнём устойчивость жанровой системы азербайджанской и турецкой музыки. Так, важные параллели, открывающиеся в процессе сравнения касаются не только жанровой системы в целом, но и музыкальных средств выразительности того или иного жанра.

Исторический обзор материалов подтверждает и родство определённой среды функционирования и восприятия жанров. Так, детский и обрядовый музыкальный фольклор формировался в контексте этнокультуры, лирические песни своего наивысшего расцвета получили в городской среде средневекового периода истории Азербайджана и Турции,

творчество ашыгов формировалось в сельском этноколлективе. Таким образом, подчеркнём идентификации истоков формирования и функционирования жанровой системы азербайджанской и турецкой народной музыки.

Основная направленность сравнительных исследований опирается на интонационно-типологический анализ. Такого рода векторность вполне объяснима. Как было сказано, основной целью музыкальной тюркологии в азербайджанском этномюзикологии является выявление единых, родственных этногенетических первообразцов музыкальной культуры. Последние коренятся в исходных формулах, архетипах музыкальной культуры. Кодификация жанровой системы азербайджанской и турецкой музыкальных культур показывает множество общих черт как в области музыкально-выразительной, так и структурной.

Изучение музыкальных жанров, относящихся к древнему периоду истории Азербайджана и Турции, свидетельствующих об истоках музыкальной культуры, акцентирует, прежде всего, такой аспект как музыкально-историческая память азербайджанского и турецкого народов. Иными словами говоря, подчеркнём фактор генетической памяти тюркского этноса. Таким образом, ещё раз отметим, что сравнительный анализ образцов азербайджанского и турецкого раннефольклорного интонирования позволяет исследовать музыкальные связи двух народов в течении огромного исторического диапазона. На наш взгляд, сравнительный анализ азербайджанской и турецкой музыки позволяет раскрыть новые черты, определить новые подходы как в отношении азербайджанской народной музыки, так и турецкой.

Сравнительный анализ таких жанров как свадебная обрядовая музыка, танцевальные формы яллы позволяют констатировать родство глубинных пластов азербайджанского и турецкого музыкального фольклора. Если свадебная обрядовая музыка представляет собой функционирование этнокультуры, то яллы являются, как хорошо известно, одним из древних видов танцевального воплощения мировидения азербайджанского и турецкого народов. На наш взгляд, сравнительный анализ такого рода жанров, имеющих многовековую историю своего происхождения и развития, аргументация важных идентификаций азербайджанской и турецкой музыки, позволяет говорить об устойчивых формах единства охватывающих огромное историческое пространство.

Остановимся на одном из приоритетных аспектов исследований по музыкальной тюркологии. В основе анализа многочисленных образцов азербайджанской и турецкой народной музыки лежат типологические модели азербайджанской народной музыки. Закономерность данного подхода обусловлена тем, что ладовые структуры азербайджанской и турецкой музыки в значительной степени совпадают друг с другом. Более того, интонационные модели, формируемые на основе идентичных звукорядов азербайджанской и турецкой музыки также имеют типологические сходения.

Рассматривая приоритеты музыкальной тюркологии в исследовании азербайджанских исследователей, подчеркнём, что, на наш взгляд, сложилась чёткая картина, свидетельствующая о функционировании исторически сложившейся ладоинтонационной формульности, которая и открывает путь сравнительным исследованиям в области азербайджанской народной музыки и турецкой народной музыки. Таким образом, типологический ряд в народной музыке двух народов, на наш взгляд, мог сформироваться только в конкретном историко-культурном и региональном контексте.

На наш взгляд, музыкальная тюркология как самостоятельное направление музыкальной науки позволяет обобщать огромные пласты народной музыкальной культуры как Азербайджана, так и Турции. Сравнительный анализ двух региональных образцов музыкальной культуры практически реконструирует эволюционные этапы в развитии музыки тюркского пространства. Поиски исходных лексем, определение семантики формул, исторический отбор ладоинтонационных моделей – всё это организует целостную картину мира тюркской музыки.

Напомним, что музыкальная формула, архетип – это, прежде всего, исторически отобранные, то есть, селектированные модели. Исследование интонационно-типологических моделей опирается на следующую методологическую цепочку познания:

- поиски идентичных типологий в народной азербайджанской и турецкой музыке;
- определение эволюционного ряда интонационно-типологических формул;
- уточнение контекста функционирования сходных мелоформул в азербайджанской и турецкой музыке;
- дифференциация собранного материала по степени наибольшего сходства.

Как показывают исследования в области музыкальной тюркологии, родство азербайджанской народной музыки и турецкой народной музыки выявляет себя ярче всего на уровне формульных моделей.

Безусловно, что народная музыка Азербайджана и Турции представляет собой сложное многомерное единство. Вместе с тем, будем учитывать, что в основании данной целостности лежат базовые, и, как показывает анализ, предпринятый азербайджанскими музыковедами, унифицирующие систему народной музыки Азербайджана и Турции, категории. Более того, данные категории, относящиеся к области интонационно-типологических структур, являются наиболее устойчивыми и стабильными элементами музыкальной системы Азербайджана и Турции.

Многомерность как методологическая специфика музыкальной тюркологии направлена на аргументацию устойчивых черт общности народной музыки Азербайджана и Турции. В основе их лежит исследование генетических и межэтнических взаимосвязей. Ещё раз подчеркнём, что генерализующей идеей музыкальной тюркологии является следующая бинарная установка:

- исследование специфически национальных характеристик азербайджанской и турецкой народной музыки;

- позиционирование двух музыкальных культур в контексте тюркского культурного пространства.

Вышеприведённый нами материал позволяет рассуждать о перспективах сравнительных исследований. Проблемы сравнительного анализа азербайджанской и турецкой народной музыки включают в себя множество аспектов. Перечислим некоторые из них:

- исследование этнокультуры тюркоязычных народов в контексте обобщающих категорий художественного творчества;

- рассмотрение дефиниций этногенеза азербайджанского народа сквозь призму музыкальной культуры;

- определение ролей музыкальной тюркологии в этномузыкологии;

- систематизация идентификационных признаков генезиса и эволюции музыки тюркоязычных народов;

- междисциплинарные связи музыкальной тюркологии – история, этнография, философия, востоковедение и другие;

- изучение феномена исторической памяти тюркоязычных народов;

- обозначение универсалий тюркской музыкальной системы;

- исследование взаимосвязей обрядовости с миропониманием азербайджанского и турецкого народов в контексте этнокультуры;

- классификация музыкальных средств раннефольклорного интонирования в азербайджанской и турецкой народной музыке;

- универсализация типологических процессов во взаимосвязях двух музыкальных культур;

- синхронизация данного процесса с выявлением особенностей и национальной специфики азербайджанской и турецкой народной музыки.

Музыкальная тюркология как научное направление весьма перспективно. В результате исследований в области музыкальной тюркологии расширяются географические грани, ибо методологию, выработанную в сфере музыкальной тюркологии возможно использовать как базовое основание в изучении и других регионов. Например, сравнительный анализ музыкальных культур Евразии.

Нам представляется весьма важным не только музыкально-типологический сравнительный анализ, но и изучение этногенетических оснований культуры Азербайджана и Турции. Резюмируя статью, подчеркнём, что сравнительный анализ азербайджанской народной музыки и турецкой народной музыки преимущественно базируется на ладоинтонационной основе. Последнее представляет собой типологически идентичные модели, формулы ладовой системы музыкальной культуры Азербайджана и Турции. Более того, типологичность формул демонстрирует стабильность и закономерность взаимосвязей и родства. Развитие музыкальной тюркологии в азербайджанской гуманитарной науке свидетельствует о процессах

совершенствования данного весьма актуального научного направления. Мы наблюдаем продуктивность как методологии последований, научного аппарата, так испособов анализа азербайджанской и турецкой музыки.

Список литературы:

Книги

1. Мамедова Р.А. Очерки по этномузыкологии. – Баку:Авгора, 2015.

2. Мамедов Ф..Культурология: ответы на вызовы XXI века. – Казань: Центр инновационных технологий, 2019.

3. Насирова, Дж. Проблемы сравнительного исследования азербайджанского свадебного музыкального фольклора в контексте культур тюркоязычных народов. – Баку: Элм, 2018

4. Пазычева И.В. Вариантность в азербайджанской музыке. – Баку:Элм и гэхсил, 2015.

5. Гаджибейли У.А. Основы азербайджанской народной музыки. – Баку:Язычы, 1985.